

RedViva
Reservas de
Biosfera Ecuador

**YO VIVO EN LA RESERVA DE BIÓSFERA
CHOCÓ ANDINO DE PICHINCHA**

PARQUES ESCUELA

Metodología de educación ambiental para la
apropiación territorial en Reservas de Biósfera

Sistematización de la experiencia “Yo vivo en la
Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha”

Financiado por:

Implementado por:

Socios ejecutores:

CONDESAN
Consejo para el Desarrollo Sostenible
de la Ecorregión Andina

Autoras:

Teolinda Calle y Renata Muñoz,
Fundación Biodiverso Chocó

Revisión técnica:

- Saskia Flores, Oficial de Comunicación y Fortalecimiento de Capacidades, Proyecto RedViva, CONDESAN
- Macarena Bustamante, Asesora Técnica del Proyecto RedViva, CONDESAN.

Fotografías:

Todas las imágenes son obra de Teolinda Calle. Portada: Escuela de Educación Básica Los Andes en Saloya, Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha.

Cita sugerida:

Calle, T. y R. Muñoz. 2025. Parques Escuela - Metodología de educación ambiental para la apropiación territorial en Reservas de Biósfera. Sistematización de la experiencia “Yo vivo en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha”. Proyecto RedViva (FMAM/GEF, PNUD, MAE y CONDESAN), Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha, Prefectura de Pichincha. Quito, Ecuador.

Agradecimientos:

Nuestra gratitud para Parque Escuela Santa Lucía, Parque Escuela Calacalí y Parque Escuela Armadillos.

Líderesas y líderes comunitarios/as que hicieron posible los Parques Escuela “Yo vivo en la Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha”:

- Carlos Rodríguez, Bellavista/San José de Minas
- María Tayán, Bellavista/San José de Minas
- Alfredo Guamaní, Calacalí
- Gabriela Chipantasi Aneloa, Caspigasi/Calacalí
- Sara Patricia Aneloa, Caspigasi/Calacalí
- Maricela Anaguano, Manchuri/Gualea
- María Isabel Fernández, Manchuri/Gualea
- Guadalupe Pilapaña, Gualea
- Ariana Alcívar, San Miguel De Los Bancos
- Araceli Camacho, San Miguel De Los Bancos
- Alba Fernández, GAD San Miguel De Los Bancos
- Kléber Armijos, GAD San Miguel De Los Bancos
- Marcia Obando, El Paraíso/Pacto

Las publicaciones de CONDESAN y la Fundación Biodiverso Chocó contribuyen con información para el desarrollo sostenible de los Andes y son de dominio público. Los lectores están autorizados a citar o reproducir este material en sus propias publicaciones. Se solicita respetar los derechos de autor de los investigadores y las organizaciones, y enviar una copia de la publicación en la cual se realizó la cita o publicó el material a nuestro correo electrónico.

FUNDACIÓN
BIODIVERSO CHOCÓ
Mujeres que mueven el mundo

Parques Escuela: Metodología de educación ambiental para la apropiación territorial en Reservas de Biósfera

Sistematización de la experiencia “Yo vivo en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha (RBCAP)”

Organización responsable: Fundación Biodiverso Chocó

Autoras: Teolinda Calle y Renata Muñoz

Quito – Ecuador

2025

Financiado por:

Implementado por:

Socios ejecutores:

En alianza con:

1.- Introducción

La Reserva de la Biósfera Chocó Andino de Pichincha (RBCAP), ubicada al noroeste de Quito, Ecuador, abarca un rango altitudinal entre 360 y 4480 metros sobre el nivel del mar. Su territorio comprende dos ecorregiones críticas: el bosque húmedo del Chocó-Darién y los bosques montañosos del norte de los Andes, caracterizados por una alta biodiversidad y endemismo, con aproximadamente 10.000 especies de plantas (2.500 endémicas) y numerosas especies de fauna, incluidos mamíferos, aves, reptiles y anfibios emblemáticos como el oso de anteojos, el olinguito y el tucán del Chocó (UNESCO, 2018).

La región alberga alrededor de 880.000 habitantes (UNESCO, 2018), cuya economía se basa en el turismo, el comercio, la manufactura, la ganadería, la piscicultura, la agricultura — particularmente el cultivo de caña de azúcar—. Además, cuenta con importantes vestigios arqueológicos de la cultura Yumbo, que desarrolló prácticas agrícolas y comerciales significativas antes de desaparecer en el siglo XVII debido a enfermedades y eventos volcánicos. Todo esto implica una región de significativa riqueza natural y cultural

El área declarada como Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha (RBCAP) integra zonas de conservación que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), como la Reserva Geobotánica Pululahua, el Refugio de Vida Silvestre Mashpi Tayra y el Área Protegida Privada Bellavista. Asimismo, incluye espacios pertenecientes al Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (SMANP) del Distrito Metropolitano de Quito, entre ellos: las Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Yunguilla, Mashpi-Guaycuyacu-Sahuangal, Subcuenca del Río Pachijal, Camino de los Yumbos y Mojanda-Cambugán, además del Corredor Ecológico del Oso Andino, así como nuevas ACUS recientemente creadas por el Gobierno Provincial de Pichincha como el ACUS Choco Sur, y el ACUS Mindo-Pachijal, creada por el Municipio San Miguel de los Bancos [GADM San Miguel de Los Bancos, 2025]

Elaborado por Edwin Ortiz / CONDESAN

En este contexto, donde confluyen más de tres décadas de procesos colectivos que han buscado construir un territorio en regeneración, se mantiene el desafío de conciliar actividades productivas con la extraordinaria biodiversidad de las áreas locales de conservación. Frente a esta realidad, y por iniciativa de sus propios habitantes, han surgido diversas experiencias de educación ambiental que aportan a los objetivos de sostenibilidad definidos tanto por los mecanismos de gobernanza local como por la UNESCO, institución que respalda y lidera el reconocimiento internacional como Reserva de Biósfera. Es el caso de los Parques Escuela del Corredor del Oso que han desarrollado su propia metodología y experiencia en educación ambiental desde 2017, de acuerdo a las necesidades del Corredor Ecológico del Oso Andino (CEOA), como figura dentro del SMANP del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y como zona núcleo de la RBCAP.

El objetivo principal de esta iniciativa local es generar condiciones para la convivencia armónica entre las comunidades humanas y la biodiversidad que los rodea, a través de metodologías basadas

en el arte, la ciencia, la exploración y el juego. Actualmente su área de influencia ha salido de los límites del Distrito Metropolitano de Quito (Biodiverso Chocó, 2025).

2. Intervención 2025 en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha

La intervención de educación ambiental y apropiación del territorio Yo vivo en la RBCAP se realizó en el territorio de la RBCAP entre junio y septiembre de 2025, con apoyo y seguimiento del Proyecto RedViva CONDESAN, a través de la Red de Parques Escuela del Corredor del Oso, impulsada por uno de sus miembros, el Colectivo Biodiverso Chocó. Esta organización, integrada por mujeres habitantes del Chocó Andino, ha consolidado su trayectoria en educación ambiental y fortalecimiento comunitario, trabajando junto a comunidades que enfrentan problemáticas complejas, entre ellas los conflictos derivados de la interacción entre fauna silvestre y doméstica, los impactos de la minería metálica ilegal, el desplazamiento poblacional y la pérdida de vínculos culturales con el territorio. Su labor se distingue por promover espacios de diálogo entre los distintos actores y por articular acciones concretas que van más allá de la sensibilización, orientándose hacia transformaciones sostenibles y de largo plazo. Hay que destacar también que trabajan con fuerte componente de mujeres con quienes poco a poco se intenta establecer una red para la educación ambiental comunitaria.

3. ¿Cómo se estableció la necesidad de la intervención?

Durante los ejercicios de Parque Escuela 2024 implementados dentro de las parroquias ubicadas en del Corredor Ecológico del Oso Andino con el proyecto “Sensibilización sobre conflictos con la fauna silvestre, ejecutado bajo el auspicio de la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), los integrantes de la Red de Parques Escuela del Corredor del Oso (RPECO) se dieron cuenta de que a pesar de que la RBCAP fue declarada en 2018, gran parte de la población lo ignoraba, y por lo tanto, ni siquiera sabían que sus comunidades formaban parte. Algunos habitantes mencionaban que habían escuchado el término *Chocó Andino*, pero lo asociaban únicamente con la Mancomunidad del mismo nombre, o con una fundación u ONG.

En este contexto, el colectivo Biodiverso Chocó, miembro de la RPECO presentó al Proyecto RedViva CONDESAN la propuesta de diseñar y ejecutar módulos de talleres con cuatro propósitos principales:

1. Educar a las comunidades locales sobre el valor ecológico y cultural de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha.
2. Fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes hacia su territorio, promoviendo el orgullo y la identidad cultural asociada con la RBCAP.
3. Generar conciencia ambiental a través de actividades experienciales y lúdicas que conecten a las personas con su entorno natural.
4. Fomentar la cohesión social, creando espacios de encuentro comunitario donde se compartan valores de sostenibilidad.

4. Problemáticas específicas que justifican la intervención

4. 1. Contexto socioambiental post COVID-19

Durante más de tres décadas, diversas iniciativas han buscado reconectar a los habitantes del Chocó Andino con su entorno, dando lugar a plataformas de gran relevancia como la Red de Jóvenes del Chocó Andino (RJCA), el Comité Ampliado del Corredor Ecológico del Oso Andino (CACOA), la Red de Parques Escuela del Corredor del Oso, la Red de Bosques Escuela y la Red de Mujeres del Chocó Andino, entre otros, así como a procesos trascendentales como la Consulta Popular del Chocó Andino contra la minería metálica (CNE, 2023) . Estas experiencias han fortalecido el tejido social y ambiental de la región, consolidando un modelo de gobernanza comunitaria único en el país.

En 2018, el territorio recibió el reconocimiento internacional de UNESCO como Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha, sin que esto haya tenido mayor repercusión en los habitantes posiblemente por los grandes obstáculos derivados de factores sociales, políticos y ambientales de los últimos años que han ralentizado o incluso revertido algunos logros colectivos. Un ejemplo claro fue los efectos de la pandemia de COVID-19, que provocó una migración inversa: muchos antiguos habitantes que habían emigrado a la ciudad regresaron a sus campos, lo cual aceleró la expansión de la frontera agrícola. Esta situación generó nuevos conflictos entre la población y la fauna silvestre, obligados a compartir el mismo territorio.

Por otro lado, las concesiones de minería metálica otorgadas por el Estado a diversas empresas amenazaban aproximadamente 17.000 hectáreas del territorio de la Mancomunidad del Chocó Andino, incluyendo áreas pertenecientes al Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (SMANP) del Municipio de Quito. Esta situación provocó una fragmentación del tejido social, agravada por la pérdida de medios de vida tradicionales y el debilitamiento de las economías locales.

Posteriormente, cuando los efectos sociales y económicos del COVID-19 aún se hacían sentir, se sumaron las consecuencias del cambio climático —lluvias excesivas, deslaves, deterioro de vías, cosechas perdidas e incendios forestales—. A ello se añadió la inestabilidad política y la violencia generalizada en el país, que impactaron tanto a las zonas rurales como urbanas, incrementando el malestar social y la sensación de desencanto frente a la vida en la región. Todo esto provocó desaceleración en los procesos comunitarios y de conservación que se habían construido con tanto esfuerzo, especialmente entre los niños más pequeños, quienes nacieron o pasaron sus primeros años junto a sus familias en un contexto de incertidumbre.

Pese a estas dificultades, el Chocó Andino ha mantenido una extraordinaria capacidad de resiliencia sustentada en su diversidad cultural y organizativa. La continuidad de sus redes comunitarias, el apoyo de instituciones académicas y ambientales, y la legitimidad otorgada por la declaratoria de Reserva de Biósfera por parte de la UNESCO que abren posibilidades para retomar y fortalecer los procesos.

4.2. Migración juvenil y la desconexión territorial y ambiental

La migración juvenil en el Chocó Andino es una realidad compleja, influenciada por factores como la falta de oportunidades educativas y laborales, así como la percepción de mejores condiciones de vida en áreas urbanas cercanas. Esta situación ha generado un éxodo de jóvenes hacia ciudades dentro del Ecuador y fuera del país, lo que conlleva a la pérdida de capital humano y social en las comunidades rurales y afecta la sostenibilidad de las iniciativas de conservación y desarrollo local.

Los niños de la RBCAP, especialmente aquellos que viven en las comunidades más apartadas, crecen con la certeza de que, al llegar a la adultez, deberán abandonar sus fincas si desean tener alguna oportunidad de desarrollo. Esta perspectiva genera un desapego emocional temprano hacia su territorio. Frente a esta realidad, las diferentes plataformas de gobernanza territorial han impulsado algunas estrategias orientadas a retener a las nuevas generaciones y conectarlos con iniciativas territoriales locales, procurando crear entornos más favorables para la infancia y la juventud, como se evidencia en el siguiente fragmento de un estudio:

De ahí es que surge la particularidad de considerar al festival (Festival del Chocó Andino) como una fuente que teje redes de asociatividad. Por otro lado, surgen la explicación de las amenazas como por ejemplo el monocultivo, la deforestación del bosque húmedo, la migración interna por parte de la población joven y el abandono de terrenos productivos (Abril Estévez, 2024, p. 98).

En comunidades como Bellavista, en la parroquia San José de Minas del DMQ, los habitantes expresan con preocupación la acelerada migración de jóvenes y adultos hacia la minería ilegal, tanto dentro del Ecuador como en zonas fronterizas de Colombia. El equipo de Parque Escuela, presente en esta comunidad durante 2024 y 2025, constató una notoria reducción de la población infantil de un año al otro, consecuencia directa de que muchos padres, atraídos por las rápidas y significativas ganancias de esta actividad, habían abandonado el territorio.

4.3. Los programas de educación oficiales no contemplan las realidades locales

La educación convencional, tanto en primaria como en secundaria rural, rara vez incorpora un conocimiento profundo de las realidades ambientales y territoriales locales. Los programas oficiales suelen priorizar contenidos generales y estandarizados, dejando de lado la relación directa entre los estudiantes y el entorno rural y natural que habitan. El territorio de la RBCAP, es amenazado de manera permanente por la minería ilegal y la contaminación del agua por distintas causas, pero estos temas no se abordan en las instituciones a pesar de que los estudiantes son afectados directamente por estas problemáticas. En este vacío, los Parques Escuela ofrecen un espacio complementario y necesario donde niños, jóvenes y comunidades pueden reconocer el valor de su territorio, comprender sus problemáticas ambientales y fortalecer un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la RBCAP.

5. Objetivos del proceso de sistematización

El proceso de sistematización tiene como objetivos principales:

- Analizar y documentar las experiencias y resultados de los talleres de sensibilización ambiental “Yo vivo en la Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha”, realizados en las comunidades de la RBCAP bajo la metodología *Parque Escuela*.
- Identificar y reflexionar sobre las metodologías y enfoques pedagógicos más efectivos en la promoción de la educación ambiental crítica y popular en el contexto de la Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha.
- Evaluar el impacto de estas actividades en la conciencia ambiental, el sentido de pertenencia territorial y la participación comunitaria de los y las participantes.
- Proponer recomendaciones para fortalecer la articulación interinstitucional y la sostenibilidad de las iniciativas de educación ambiental en la RBCAP.

6. Marco conceptual y pedagógico de los *Parques Escuela*

La experiencia de *Parques Escuela* en la RBCAP no puede comprenderse únicamente desde el ámbito territorial o institucional; requiere también situarse en un marco conceptual y pedagógico que oriente las prácticas de educación ambiental hacia procesos de transformación social. En este sentido, resulta necesario abordar los fundamentos de la educación ambiental crítica y popular, que colocan a las comunidades como protagonistas en la construcción de saberes (Freire, 1970; Sauvé, 2005).

Según los principios de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) impulsada por la UNESCO (2021), la educación es clave para avanzar en todos los objetivos globales de desarrollo. La EDS busca que las personas adquieran conocimientos, competencias, capacidades y valores que les permitan tomar decisiones informadas y actuar de manera responsable frente a los grandes desafíos contemporáneos: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el uso excesivo de los recursos naturales y las desigualdades sociales. Se trata de un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida del ser humano, orientado a transformar no solo lo que se aprende, sino también cómo se aprende y el entorno en que ocurre ese aprendizaje.

La EDS se expresa en tres dimensiones complementarias:

- Cognitiva, orientada al desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión profunda de la información.
- Socioemocional, centrada en la empatía, la cooperación y la responsabilidad colectiva.
- Conductual, que promueve cambios en las prácticas y comportamientos hacia la sostenibilidad.

Estas dimensiones dialogan de manera natural con el enfoque metodológico propio de *Parques Escuela*:

- **La exploración** fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico, vinculada al ámbito cognitivo.
- **La ciencia** aporta herramientas para comprender los procesos ecológicos y sociales, favoreciendo la construcción de conocimiento fundamentado.
- **El arte** estimula la expresión creativa y la sensibilidad socioemocional, fortaleciendo la identidad territorial y la responsabilidad colectiva.
- **El juego** potencia la motivación, la cooperación y la acción colectiva, vinculándose con la dimensión conductual.

De este modo, *Parques Escuela* se convierte en una propuesta pedagógica coherente con los pilares que orientan a las Reservas de Biósfera —conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico a la investigación y la educación—, al tiempo que responde a los compromisos internacionales en materia de sostenibilidad. Su carácter transformador radica en que no se limita a transmitir contenidos, sino que promueve experiencias integrales de aprendizaje que inspiran cambios individuales y comunitarios para la protección del territorio y el bienestar común.

7. Metodología Parques Escuela: explicación detallada

La metodología de Parques Escuela se inscribe en la educación no formal y busca llegar a las comunidades rurales, con énfasis en las más remotas que normalmente cuentan con pocas intervenciones de cualquier tipo. La técnica se basa en la empatía. Es siempre cercana tanto desde el territorio físico como desde un lenguaje vinculado completamente a realidades comunes. Se busca que los mediadores de los talleres sean en su mayoría vecinos del mismo territorio, o personas que comparten intereses y preocupaciones comunitarias, lo que genera confianza y horizontalidad en los procesos. En los espacios de aprendizaje no existen jerarquías rígidas: no hay profesores ni alumnos en el sentido tradicional, sino vecinos, amigos y compañeros que aprenden juntos. Es un requisito llamarse por los nombres, evitando títulos; por ello, al inicio de cada taller nos ponemos etiquetas sobre la ropa que permitan identificarnos durante todo el taller como entes horizontales.

Procuramos que los materiales didácticos sean sencillos, accesibles y replicables, con el fin de que cada comunidad pueda apropiarse de ellos y continuar las prácticas educativas de manera autónoma. Esta lógica responde al espíritu de una pedagogía participativa que valora la creatividad y los recursos locales, evitando la dependencia de materiales externos o costosos.

8. Principios rectores

8.1 De la comunidad para la comunidad.- El Parque Escuela nace y se desarrolla desde la propia gente de la región o muy relacionada con sus procesos. Este principio es la base que le da legitimidad y sentido a la metodología: no se trata de un modelo impuesto desde fuera, sino de una construcción colectiva gestada por años por quienes habitan el territorio. Esta raíz comunitaria representa una ventaja decisiva, pues asegura confianza, cercanía en el lenguaje y pertinencia en los contenidos. De esta manera, la sensibilización se impulsa desde adentro, con un conocimiento vivo del territorio y con la convicción de que los cambios significativos sólo son sostenibles cuando nacen de la propia comunidad.

8.2. Intergeneracionalidad: Aunque el público objetivo son los niños, niñas y adolescentes, por lo regular son invitados a participar jóvenes, adultos, docentes, madres o padres de familia, y miembros de la comunidad, quienes se integran a las dinámicas como otros participantes, intercambiando saberes y experiencias. Ejemplos significativos se han visto en comunidades como Bellavista, Los Bancos, Saloya y Manchuri, donde madres y abuelas compartieron memorias de vida y relatos junto con la creatividad infantil.

Además, durante los talleres evento—como en los casos de Tulipe y Gualea 2025—se pudo constatar que la intergeneracionalidad no sólo se expresa en la asistencia de personas de diferentes edades, sino también en la manera en que los mayores compartieron relatos, memorias y prácticas ligadas al territorio, mientras los más jóvenes aportaron dinamismo, creatividad y apertura hacia nuevas formas de aprendizaje. Esta interacción permitió que los talleres no se limiten a la transmisión de conocimientos ambientales, sino que se conviertan en un espacio de encuentro cultural donde la oralidad, la experiencia y la innovación se entrelazan, fortaleciendo el tejido social comunitario y reafirmando el sentido de pertenencia al Chocó Andino.

8.3. Adaptabilidad contextual: La metodología se ajusta a los recursos, realidades y condiciones de cada comunidad. En los ejercicios de exploración, por ejemplo, no es necesario siempre explorar en un bosque denso. En áreas semiurbanas se busca la naturaleza en pequeños detalles alrededor del parque local, o en terrenos baldíos donde crece la hierba. La vida está presente en todas partes y el juego de exploración consiste en descubrirla. También las interacciones con otros actores relacionados pueden poner a prueba la ejecución de la agenda planteada, pero el mediador intuitivo logra adaptarse y orientar las circunstancias para beneficiar al grupo con la experiencia. En las escuelitas bidocentes—con participantes muy pequeños de educación inicial entre 3 y 4 años—se ha modificado la agenda del taller para realizar con ellos otras actividades lúdicas apropiadas a su edad. Esto implica designar a un mediador exclusivo para esta tarea, mientras el resto ejecuta la agenda planteada, tal como sucedió en Pueblo Nuevo en la Escuela Gabriela Mistral.

Foto de la izquierda: el facilitador Diego Escobar realiza actividades lúdicas con los más pequeños de 3 y 4 años. Foto de la derecha: los niños mayores de 5 años continúan con las actividades programadas..

Otro ejemplo concreto de la adaptabilidad de los talleres se dio en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, en Pedro Vicente Maldonado. A solicitud de las autoridades escolares, se incorporó al programa una práctica de guianza a cargo de los estudiantes de la carrera de Turismo. Además, el profesor de Ciencias Naturales, Elías López, aportó con explicaciones sobre los procesos de sostenibilidad que desarrolla la institución y algunos temas relacionados a la vegetación del sendero Pacasayo. Estas intervenciones, aunque modificaron la planificación inicial del taller, enriquecieron significativamente la experiencia didáctica, ya que permitieron integrar el conocimiento local, la práctica estudiantil y los contenidos del taller en un mismo espacio de aprendizaje.

Foto de la izquierda: el rector de la Unidad Vicente Anda Aguirre designó a dos estudiantes para guiarnos a todos por el sendero Pacasayo donde se realizó el taller. Foto de la derecha: el docente Elías López da una explicación sobre el efecto de las plantas foráneas en nuestros bosques.

8.4. Aprendizaje experiencial: Todas las actividades se basan en la práctica, la vivencia y la interacción directa. El conocimiento no se transmite de forma unidireccional, sino que se construye colectivamente a partir de la experiencia. “Todos aprendemos de todos”, es la premisa.

8.5. Enfoque de género: La participación de mujeres y niñas es reconocida como fundamental, no solo en calidad de participantes, sino como lideresas, portadoras de saberes y facilitadoras de aprendizajes. En los talleres, las madres y abuelas han tenido un rol protagónico, y se busca garantizar siempre espacios equitativos de participación.

Las madres, abuelas y cuidadoras de Manchuri nos agasajaron después del taller a todos los participantes con una comida festiva

9. Herramientas metodológicas

Las herramientas metodológicas que sostienen la propuesta de los Parques Escuela son el juego, el arte, la ciencia y la exploración. Desde el inicio en 2017, estas han demostrado ser altamente efectivas para motivar la participación, despertar la curiosidad y facilitar el aprendizaje en diferentes contextos comunitarios.

Con el paso del tiempo, la experiencia acumulada en diversos talleres nos ha permitido ajustar y perfeccionar estas herramientas. Algunas técnicas se han enriquecido, otras se han simplificado, y en ciertos casos hemos creado nuevas formas de aplicación para responder mejor a los objetivos pedagógicos. Este proceso de mejora continua asegura que las metodologías no se estanquen, sino que evolucionen junto con las comunidades y sus realidades cambiantes.

En definitiva, las herramientas metodológicas de los Parques Escuela no son recetas rígidas, sino recursos vivos, flexibles y en constante transformación, que se adaptan a las necesidades, edades y contextos de los participantes, manteniendo siempre la meta central: aprender de la naturaleza y con la naturaleza.

A continuación describimos cada una en su dimensión.

9.1. Juego.- Aunque el ambiente lúdico acompaña todo el desarrollo del taller, el juego lo utilizamos sobre todo al inicio, como un recurso para romper el hielo, conocernos y generar confianza entre los participantes. Recurrimos a juegos populares, a las dinámicas sencillas y actividades que implican movimiento —correr, saltar, danzar, imitar— que ayudan a que todos se activen y se sientan parte del grupo. A veces usamos máscaras o accesorios que dan un aire festivo a la actividad. Eventualmente improvisamos y según la temporada nos sumamos a costumbres de la comunidad. Un ejemplo es lo que ocurrió en la comunidad de Alambí (2024), donde elaboramos

cometas y luego las volamos juntos con gran entusiasmo, pues el verano estaba en su apogeo. Los sigzes que se utilizan para las estructuras de las cometas ya estaban recolectados, y al ser una costumbre de la comunidad durante esa época de fuertes vientos, lo incorporamos al taller. También algunas veces, escuchamos las sugerencias de los propios niños para jugar tal o cual juego, lo que refuerza la co-creación y el sentido de pertenencia. Existen muchas alternativas, pero describiremos las que hemos usado con mayor éxito.

9.1.1. Juegos populares.-Uno de los juegos tradicionales que mejores resultados nos ha dado, especialmente cuando tratamos el tema de los conflictos con la fauna, es el de “gato y ratón”.

Los niños forman un círculo: uno se coloca al centro como “ratón” y otro queda fuera como “gato”. El diálogo comienza con el gato llamando:

—Ratón, ratón.

—¿Qué quieres, gato ladrón? —responde el ratón.

—Comerte quiero.

—Cómeme si puedes.

—¿Estás gordito?

—Hasta la punta de mi rabito.

En ese momento, el ratón comienza a correr fuera del círculo mientras el gato lo persigue. El resto de niños anima al ratón y lo invita a entrar al círculo para protegerlo, aunque no puede quedarse mucho tiempo allí, pues el juego consiste en seguir corriendo hasta que finalmente el gato logre atraparlo. Luego se repite con otros niños. Esta dinámica siempre despierta risas, entusiasmo y complicidad. Además, solemos adaptarla: en vez de “gato y ratón”, a veces jugamos a “puma y gallina” o con otros animales locales.

Este es solo un ejemplo. A lo largo del tiempo hemos usado muchos otros juegos y dinámicas, que varían según el grupo, la localidad, la preferencia de los niños, la edad de los participantes e incluso del clima. Cuando el sol está muy fuerte modificamos las actividades, realizamos otras dinámicas en un lugar con sombra, ya que no podemos exponer a los niños a correr bajo una radiación intensa que, hoy en día es muy común en Quito, sobre todo en zonas deforestadas o semiurbanas. La flexibilidad es clave: cada taller se ajusta al contexto, pero el juego siempre conserva su papel de abrir el corazón, despertar sonrisas y preparar el terreno para aprender juntos.

Foto izquierda: juego del mosquito. Foto derecha: juego cola de serpiente

9.1.2. Rompecabezas, mapas y láminas didácticas.- Los participantes los perciben como juego, pero en realidad son actividades didácticas. Normalmente usamos mapas en los ejercicios de Parque Escuela para explicar el territorio; lo ideal es complementarlos con otros recursos como fichas, tarjetas, etc. En los talleres Yo vivo en la RBCAP incorporamos un rompecabezas del mapa de la RBCAP de 70 piezas con excelentes resultados, así como un mapa ilustrado del territorio con la ubicación de las cabeceras parroquiales y las ACUS, ambos diseñados por la ilustradora SoZapato en el marco del Proyecto RedViva. Este material familiarizó a los niños con los nombres y ubicación de las parroquias, mientras tenían el reto de armarlo. En este caso la actividad solo la realizamos con niños mayores de 8 años y en equipos, por la complejidad del mismo.

Las láminas didácticas sirven de complemento para entender los mapas y para graficar diferentes temas. Son un recurso económico y portátil que nos ayuda a mantener la atención de los participantes.

9.2. Exploración.- Es el alma de los Parques Escuela. Constituye el punto de partida de toda la experiencia, porque invita a mirar con atención el entorno inmediato y a descubrir lo que en apariencia suele pasar desapercibido. Se puede realizar en bosques, quebradas, senderos y cualquier espacio donde la naturaleza esté presente, aunque sea en pequeña escala. Incluso en lugares deforestados o semiurbanos, como es el caso Caspigasi (

Calacalí) o Bellavista (San José de Minas), los insectos, las flores locales y los árboles aislados se convierten en puntos de observación y reflexión.

A través de la exploración hemos abordado temas como el ciclo del agua, los conflictos con la fauna silvestre, la gestión de residuos, la biodiversidad, la belleza del paisaje y el bienestar que brinda la naturaleza. Cada salida de campo integra también ejercicios de respiración y contemplación, que buscan favorecer una conexión sensible y emocional con el entorno. De este modo, la exploración no se limita a una actividad científica o escolar, sino que abre la puerta a una vivencia integral de la naturaleza.

La exploración también se adapta a los diferentes contextos comunitarios. En espacios rurales con acceso a bosques y quebradas, como Manchuri o Pedro Vicente Maldonado, se ha priorizado el contacto directo con la riqueza natural, mientras que en zonas más urbanizadas, como Caspigasi en la parroquia de Calacalí o deforestadas como la Comunidad de Bellavista, se aprovecha cada fragmento verde como laboratorio vivo. Así, se refuerza la idea de que la naturaleza siempre está presente y que cada espacio puede transformarse en aula abierta.

Foto izquierda: Sendero Pacasayo en Pedro Vicente Maldonado. Foto derecha: Caspigasi en Calacalí

9.3. Arte.- Cumple un rol fundamental para la reflexión y la sensibilización. Se utilizan diversas expresiones artísticas y hay potencial para mucho más. Los niños en general son creativos y estas herramientas que mencionamos a continuación sin duda estimulan su virtud creadora:

9.3.1. Cuenta cuentos con sombrero fue una de las primeras técnicas artísticas incorporadas en los Parques Escuela, junto con el dibujo y la pintura. Está pensada especialmente para acercarse a los niños más pequeños y despertar su imaginación. Este año también fue utilizada en la Comunidad de Bellavista. La dinámica es sencilla: los participantes se sientan en círculo, ya sea en sillas o en el suelo, y cada niño escoge un sombrero divertido de los que ponemos a su disposición antes de escuchar el cuento.

El sombrero funciona como un recurso lúdico que abre la puerta al juego simbólico y a la participación activa. A partir de allí, el cuento se convierte en un espacio para recrear paisajes, personajes y situaciones cercanas a la vida cotidiana de la comunidad. Se generan diálogos colectivos que ayudan a reflexionar sobre temas puntuales. Los relatos son elaborados por el equipo del Parque Escuela en función de los objetivos del taller, de modo que sean breves, pertinentes y que involucren escenarios y personajes locales. Esto favorece la comprensión y la empatía, y ha dado muy buenos resultados en procesos anteriores de sensibilización sobre el

manejo de la basura, los conflictos con la fauna silvestre, o la tenencia responsable de animales de compañía, entre otros.

La aplicación de la técnica depende del estilo del mediador. En algunos casos, el cuento puede ser leído tal cual está escrito; en otros, puede ser narrado de memoria después de que el mediador lo haya leído e interiorizado, de manera que pueda transmitirlo con mayor naturalidad.

La facilitadora Renata Muñoz lee un cuento sobre los animales silvestres y domésticos

9.3.2. Las artes plásticas.- El dibujo y la pintura son, dentro de los Parques Escuela, la técnica artística más utilizada, pues es una actividad que se realizó en todos los talleres del 2025. Es eficaz y muy entretenida. Su efectividad radica en que permite a los participantes expresar de manera libre y creativa aquello que más les impacta, especialmente después de las salidas de campo. La actividad no solo atrae a los niños, sino también a madres y abuelas, generando un espacio de aprendizaje intergeneracional donde todos pueden participar y compartir.

Mediante la técnica de dibujo y pintura, los niños ejercitan también su memoria y capacidad de observación. Durante la exploración previa, se les invita a fijarse en los detalles del entorno, de las plantas o animales que más les llaman la atención y a recordarlos para plasmarlos en sus obras. Este ejercicio fomenta una atención consciente hacia la naturaleza: observan minucias como las alas de las mariposas, las raíces entrelazadas de los árboles, los colores particulares de ciertas flores o incluso los montículos de hormigas y sus recorridos. Al trasladar estas observaciones al

papel, los niños desarrollan no solo habilidades artísticas, sino también cognitivas: aprenden a registrar, interpretar y comunicar visualmente lo que han experimentado.

Las obras resultantes suelen ser sorprendentemente creativas y originales, porque cada niño interpreta el entorno desde su propia perspectiva. Esta práctica refuerza la comprensión de conceptos ambientales, como la interdependencia de los seres vivos, los ciclos de la naturaleza y la diversidad de la flora y fauna locales. Además, la memoria visual y la atención al detalle que se ejercitan en el dibujo ayudan a que los aprendizajes ambientales perduren más allá del taller, consolidando una conexión más profunda y duradera con el territorio y sus ecosistemas.

Una de las etapas más significativas de esta técnica es la exposición final. Todas las obras se muestran ante el público del taller, y cuando es posible, se invita también a otros miembros de la comunidad. Cada participante tiene la oportunidad de explicar su obra con sus propias palabras, compartir sentimientos y reflexiones. Este momento resulta especialmente emotivo cuando participan adultos, ya que escuchan las interpretaciones de los niños sobre aspectos simples y cotidianos, lo que genera admiración y fortalece la conexión emocional con la naturaleza y la comunidad.

Para garantizar la atención y la participación activa, se recomienda organizar la actividad en pequeños grupos, que serán los mismos que fueron a la exploración. Cada grupo trabaja de manera simultánea, lo que permite un acompañamiento cercano de los mediadores y facilita el manejo del tiempo y los materiales. Usamos un papelote por grupo donde agrupamos las obras individuales realizadas en tarjetas de cartulina. Se elige uno o dos representantes para explicar toda las observaciones del grupo. La actividad completa, incluyendo la creación artística y la exposición final, suele durar aproximadamente 45-55 minutos.

Foto izquierda: proceso de dibujo y pintura. Foto derecha: exposición final (El Paraíso Pacto)

9.3.3. Maquillaje artístico (caritas pintadas).- El maquillaje artístico con caritas pintadas es una técnica sencilla y muy atractiva para los niños más pequeños, que utilizamos siempre con motivos de fauna, flora o elementos locales. Generalmente la aplicamos como actividad complementaria en dos situaciones: cuando los grupos son de edades muy heterogéneas y contamos con niños menores de 5 años, o cuando la participación es muy numerosa y necesitamos ofrecer actividades paralelas.

Este año se realizó la actividad en los Parques Escuela Evento en Museo de Tulipe, en las fiestas de parroquialización de Gualea y además, en el taller de Caspigasi de Calacalí (2025), donde tuvimos un número muy alto de participantes de diferentes edades. Allí, mientras algunos grupos armaban rompecabezas —solo contábamos con tres—, los demás niños participaron en la actividad de caritas pintadas, lo que permitió mantener la dinámica activa y entretenida para todos.

Además, el maquillaje artístico es una actividad infaltable en los Parques Escuela Evento, especialmente durante celebraciones festivas locales, donde acuden familias completas. Su popularidad es tan grande que suelen formarse largas filas de niños esperando ser pintados. Por esta razón, recomendamos contar siempre con más de dos maquilladores, ya que la demanda puede ser alta y la tarea resulta extenuante si recae en pocas personas.

9.3.3 El collage y la elaboración de máscaras.- Este año lo realizamos en el Parque Escuela Evento de Tulipe en 2025. Se realiza de manera más individual y creativa. Cada niño recibe una máscara base de cartulina que representa un animal o elemento del entorno local, y una variedad de materiales como pinturas, papeles de colores, pedacitos de tela, hojas secas o lana para decorarla a su gusto. Las máscaras luego se usan en el taller, lo que añade un elemento de juego y dramatización a la experiencia. Esta técnica es relajante, fomenta la creatividad y permite que cada niño exprese su visión del entorno de manera personal y artística.

9.4. Ciencia y la observación de la naturaleza

La dimensión científica en los Parques Escuela se desarrolla a partir de metodologías sencillas, experimentales y accesibles a cualquier grupo comunitario. El objetivo no es formar especialistas, sino despertar la curiosidad científica, fomentar la observación crítica y ofrecer herramientas que permitan comprender mejor el entorno natural. Al hacerlo, los participantes —niños, jóvenes y adultos— reconocen la importancia de la ciencia en su vida cotidiana y descubren que todos podemos acercarnos al conocimiento de manera práctica y divertida.

Las actividades de observación en campo constituyen una de las experiencias más enriquecedoras de los Parques Escuela. Su propósito es detenernos a observar cómo funciona la naturaleza y cómo se interrelacionan sus elementos: el suelo, el aire, el agua, la flora y la fauna.

La dinámica se realiza a través de una caminata guiada por distintos espacios, que puede ir desde un jardín hasta un bosque en toda su extensión. En cada rincón descubrimos que la vida está

presente: en los insectos que habitan el suelo, en la humedad que se conserva en los musgos, en el canto de las aves o en las gotas de neblina suspendidas entre los árboles.

Este año, mediante esta técnica hemos guiado a los participantes hacia una comprensión más profunda del rol de los seres vivos, la pertenencia al territorio, la valoración de la biodiversidad, y en especial, del ciclo y la calidad del agua. Observar el agua en sus diferentes formas —en ríos, charcos, nubes, plantas o suelos— nos ha permitido resaltar su carácter de recurso vital y su estrecha relación con el clima, la vegetación y todas las formas de vida.

Por todo ello, esta práctica se constituye en la columna vertebral de los talleres, ya que conecta a los participantes con el corazón mismo de la naturaleza y fomenta una conciencia ambiental sólida y perdurable. Junto a otros instrumentos como láminas didácticas, lupas, binoculares, cajas de Petri y eventualmente hasta microscopios complementan el ejercicio de laboratorio científico.

Foto izquierda los niños aprenden sobre los macroinvertebrados como indicadores de la calidad del agua. Foto derecha caja de Petri con muestra y una lámina didáctica

9.4.1. Uso de cámaras trampa y función de los monitoreos

Con este recurso se acerca a los participantes a la comprensión de los monitoreos de la fauna local, para qué sirven y a quién. Se muestran imágenes y videos captados directamente en el territorio sobre la fauna. Esta herramienta no solo despierta asombro y curiosidad, sino que también permite reflexionar sobre la presencia, los hábitos y la vulnerabilidad de especies como osos andinos, pumas u otros mamíferos. Este año se realizó el evento de fiestas de parroquialización de Gualea con una muestra de cámara y proyecciones de las fotografías en un monitor que, luego por corte de la energía eléctrica, se pudo improvisar con láminas didácticas.

Se puede apreciar en la foto en Gualea la cámara trampa en la parte superior izquierda y el uso de la lámina didáctica.

10. Diseño de talleres

Cada taller del Parque Escuela contiene uno o más módulos que se diseñan de manera colectiva a través de los siguientes pasos. En primer lugar, se identifican los problemas prioritarios de la comunidad; luego, se definen los objetivos didácticos, y finalmente se elaboran los guiones básicos. Todo el proceso se enmarca en los cuatro ejes metodológicos de Parques Escuela: ciencia, arte, juego y exploración.

El diseño de los talleres no es rígido. Durante la práctica, los contenidos y dinámicas se ajustan según la receptividad del grupo, la edad de los participantes, el tiempo disponible y las características particulares de cada comunidad. Esta flexibilidad se convierte en una de las mayores fortalezas del método, ya que garantiza pertinencia, creatividad y cercanía con la realidad local. Claro que dicha flexibilidad para adaptar los módulos en la práctica requiere experiencia y criterio de los facilitadores.

10.1. Estructura modular adaptable

Cada módulo incluye los siguientes elementos básicos:

- A. Problema identificado → punto de partida para la sensibilización (ej. contaminación de ríos, desconexión territorial, deforestación).
- B. Objetivo del módulo → lo que se busca alcanzar en términos de conocimiento, actitudes o prácticas.
- C. Subtemas → contenidos específicos que permiten desglosar el tema principal.
- D. Guión básico → secuencia de actividades que combinan ciencia, arte, juego y exploración.
- E. Materiales → recursos pedagógicos y logísticos necesarios.

- F. Evaluación y retroalimentación → espacio final para valorar aprendizajes y recoger sugerencias que alimenten la mejora continua.

Gracias a esta estructura, los módulos son adaptables; pueden simplificarse o ampliarse según la edad del público, el contexto cultural, el tiempo disponible y el número de participantes. Así, cada taller mantiene su esencia, pero nunca es idéntico a otro. En el marco de la implementación del proyecto RedViva, que tiene como objetivo fortalecer la gestión de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha, creamos bajo esta estructura el módulo *Yo vivo en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino*.

Módulo: Yo vivo en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino

Objetivo: Fomentar el conocimiento, el orgullo y el sentido de pertenencia hacia la Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha (RBCAP).

Subtemas:

- ¿Qué es la biósfera?
- La cadena alimenticia y rol de los seres en la naturaleza.
- ¿Qué significa ser una Reserva de Biósfera declarada por la UNESCO?
- Principales características naturales y culturales de la RBCAP.
- ¿Dónde se ubica mi comunidad dentro de la Reserva?

Materiales:

Láminas didácticas, máscaras de fauna, mapas didácticos, rompecabezas del mapa de la RBCAP, lápices de color, papelotes, tarjetas de cartulina y materiales de uso general como masking tape y rotuladores.

Logística:

- Transporte a cada comunidad.
- Refrigerios para niños, docentes y equipo de facilitación (incluidos en todos los talleres).
- Alimentación para el equipo de facilitación.
- Logística para la gestión administrativa previa con líderes comunitarios o autoridades educativas para cada taller: oficios, visitas, reuniones virtuales o presenciales.

Módulos diseñados y aplicados para la sensibilización y educación ambiental en la RBCAP

a).- Módulo Reserva de Biósfera (Módulo base que se aplicó en los 8 talleres)

Este módulo contempla:

- Explicación didáctica sobre qué es la biósfera y cadena alimenticia
- Ejercicios de exploración y lúdicos para identificar los elementos de la biósfera
- Explicación qué significa la declaratoria de la UNESCO para el Chocó Andino y para el Ecuador e identificación de elementos naturales y culturales de la RBCAP (uso de recursos como dibujos, máscaras, rompecabezas, mapas didácticos)

b).- Módulo calidad y ciclo del agua.- (Se aplicó en 7 talleres)

- Explicación didáctica sobre el ciclo del agua
- Exploración para identificar ciclos y estados del agua
- Laboratorio sobre macroinvertebrados y calidad del agua
- Actividad artística para reconocer a los macroinvertebrados con reflexión

c).- Tenencia responsable de animales de compañía (en 2 talleres como complemento)

- Explicación didáctica sobre la problemática de amenaza de los perros a la fauna silvestre
- Cuentacuentos con enfoque en la tenencia responsable de mascotas
- Reflexión grupal y compromisos sobre el tema abordado

11. Criterios para la selección de comunidades

La selección de comunidades participantes no se realiza al azar. En el año 2025 con el Proyecto RedViva nos propusimos llegar a ocho comunidades distribuidas alrededor del territorio de la RBCAP, abarcando los cantones de Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. Dentro de este marco, priorizamos:

- Comunidades con pocas intervenciones previas, donde aún no se habían realizado talleres de sensibilización ambiental.
- Territorios con problemáticas severas, como pobreza, conflictos socioambientales o fuerte presión a los bosques por actividades extractivas.
- Facilidad para el desarrollo brindado por líderes comunitarios o autoridades educativas o de gobiernos locales.
- Comunidades con otras intervenciones del “Proyecto RedViva”.

Con este enfoque priorizamos algunos casos específicos en este proyecto:

- **DMQ, Bellavista**, comunidad afectada por la migración de jóvenes hacia la minería ilegal, conflictos constantes entre gente y fauna, pobreza y ausencia de alternativas de vida sostenibles. Allí el avance de los cultivos de caña ha degradado el bosque y la presencia del Estado es limitada.

- **DMQ, Gualea, Manchuri**, comunidad con mucha migración de padres o madres hacia el extranjero, lo que ha derivado en que los niños estén a cargo de madres solas o cuidadoras como tías, amigas o vecinas. También en este lugar hay un fuerte liderazgo femenino que apoya este tipo de actividades.
- **DMQ, El Paraíso de Pacto**, fuertemente impactado por la minería ilegal y con un tejido social fragmentado. Zona deforestada con monocultivos de caña de azúcar y conflictos con la fauna silvestre.
- **San Miguel de los Bancos, Saloya (Escuela de Educación Básica Los Andes)**: espacio clave para trabajar con población infantil que no ha tenido ninguna o muy pocas intervenciones en sensibilización ambiental y con mucho apoyo de los docentes y autoridad del gobierno local.
- **San Miguel de los Bancos, Pueblo Nuevo (Escuela Gabriela Mistral)**: una escuela comunitaria que tampoco ha tenido ninguna o muy pocas intervenciones en sensibilización ambiental y con mucho apoyo de los docentes y autoridad del gobierno local.
- **Cantón San Miguel de los Bancos, Los Bancos (Grupo Scout, colectivo juvenil con gran potencial de liderazgo ambiental en el territorio)**. Tiene un fuerte liderazgo femenino y una organización muy sólida dispuesta a replicar iniciativas de este tipo.
- **Cantón Pedro Vicente Maldonado (Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre)**: institución ubicada en un cantón donde existe una marcada desvinculación con el concepto de Chocó Andino pero mucho apoyo institucional para nuestra iniciativa.
- Además, realizamos dos “**Parques Escuela Evento**”: uno en el Museo Tulipe por el aniversario de la RBCAP y otro en el parque de la parroquia de Gualea por sus fiestas de parroquialización.

11. 1. ¿Qué son los Parques Escuela Evento (PEE)?

Esta modalidad se realiza en espacios públicos como los parques de las parroquias, coliseos, canchas deportivas, en fiestas locales, o en escuelas o colegios de alta población estudiantil. Esta metodología no incluye el taller, sino actividades lúdicas y artísticas con temática ambiental y de territorio. En el aspecto logístico, requiere más recursos humanos, materiales y sobre todo, transporte. Regularmente incluimos en estos eventos equipo audiovisual y todos los implementos lúdicos y artísticos que nos es posible. La idea es que sea bastante visual y llamativo, para que los niños se acerquen voluntariamente.

El PEE responde a una lógica distinta, su principal característica es la ampliación del alcance: se llega a un público más numeroso y se fortalecen vínculos con líderes comunitarios, docentes y miembros de organizaciones locales, con quienes, por lo general, se gestionan futuras acciones conjuntas.

Asimismo, estos eventos permiten recoger testimonios directos de los habitantes sobre las problemáticas que les preocupan o requieren atención. A partir de ello, el equipo procura canalizar dichas inquietudes hacia las autoridades competentes. En cierta forma, es para nosotros, un medidor del pulso socioambiental en una comunidad.

Parques Escuela Evento en Gualea

12.1. Perfil ideal del facilitador

- Habitantes con relación muy cercana al territorio.
- Compromiso con la educación ambiental crítica y popular: más allá de transmitir conocimientos, los facilitadores deben actuar como mediadores culturales y motivadores comunitarios.
- Competencias pedagógicas y comunicativas: manejo de dinámicas participativas, escucha activa, lenguaje inclusivo y capacidad de adaptación al público.
- Conocimiento territorial y sensibilidad intercultural: reconocer la diversidad biocultural de la RBCAP y respetar las prácticas y saberes locales.
- Formación continua: procesos de capacitación en educación ambiental, arte comunitario y metodologías participativas que fortalezcan su labor.
- Ética y liderazgo colaborativo: trabajar desde la humildad, el respeto y la horizontalidad.

12.2. Proceso de formación de los facilitadores

El equipo base de la Red de Parques Escuela del Corredor del Oso (RPECO) cuenta con un conocimiento profundo del territorio, sus problemáticas y procesos socioambientales. Además, sus integrantes se mantienen en constante formación y están vinculados a otros procesos territoriales, lo que fortalece su capacidad de liderazgo comunitario.

El proceso de formación se desarrolla de manera práctica y colaborativa. En primer lugar, los facilitadores participan en la elaboración de los módulos, revisan sus objetivos y se familiarizan con los materiales a utilizar. Todo el equipo base posee una amplia experiencia en educación ambiental, lo que permite asegurar la calidad de las actividades.

De forma regular, el grupo también abre espacios para mentoría a aspirantes y voluntarios que se sienten atraídos por la iniciativa. Su integración se realiza “aprendiendo en la marcha”, mediante la participación en proyectos sencillos bajo la guía de facilitadores experimentados. En el marco del proyecto “Yo vivo en la RBCAP”, se integraron siete nuevos miembros de los 13 que participaron de la capacitación presencial en la Reserva Armadillos. Allí se introdujeron los objetivos y líneas del proyecto, así como las principales problemáticas socioambientales del territorio. Además, se brindó formación básica sobre las herramientas metodológicas —arte, ciencia, juego y exploración—, complementada con ejercicios prácticos y un par de reuniones virtuales para puntualizar actividades específicas.

Socialización y capacitación para facilitadores al inicio del proyecto

Sin embargo, la formación más significativa se da en la práctica, siempre que exista verdadera vocación. Los facilitadores con mayor experiencia acompañan a los jóvenes novatos en su aprendizaje, enseñándoles a adaptarse a cada contexto y grupo. Esta dinámica de formación permanente es una de las fortalezas del método, ya que hace de Parques Escuela una iniciativa basada en la voluntad, el compromiso y el trabajo colectivo, más que en los recursos materiales.

13. Recursos humanos para la implementación: facilitadores y líderes comunitarios

El éxito del programa depende en gran medida de la calidad y el compromiso de los facilitadores. Estos deben poseer formación en educación ambiental, manejo de grupos diversos y herramientas pedagógicas adaptadas a distintos contextos. Su papel no se restringe a impartir contenidos, sino que consiste en mediar procesos de diálogo, motivar la participación y garantizar un ambiente inclusivo.

De igual importancia son los líderes comunitarios, quienes facilitan el vínculo con las familias y comunidades, las instituciones educativas y las autoridades locales. Su participación asegura legitimidad al proceso y promueve continuidad más allá de la intervención puntual. Durante este proceso desarrollado en 2025, tuvimos enorme apertura en las comunidades y en escuelitas bidocentes, así como también del GAD Municipal de San Miguel de los Bancos, mediante el consejero Kléber Armijos y la encargada de Saneamiento Ambiental Alba Fernández, cuyo involucramiento fue de enorme apoyo. De igual manera en la Unidad Vicente Anda Aguirre de Pedro Vicente Maldonado, nuestro vínculo fue la MSc. Araceli Camacho, docente de la institución.

Contar con líderes locales y actores institucionales estratégicos permite articular esfuerzos y optimizar recursos, asegurando coherencia entre las acciones del proyecto y las políticas territoriales. Estos vínculos se construyen a través de la interacción permanente y colaboración mutua en objetivos comunes. El ejercicio de educación ambiental mediante los Parques Escuela en el Chocó Andino es un tejido de múltiples voluntades.

14. Recursos materiales: kits adaptados a cada contexto

Los talleres se apoyan en un conjunto de materiales diseñados para ser versátiles y de bajo costo, pero al mismo tiempo atractivos para los participantes. Entre ellos se incluyen: láminas ilustradas, materiales de dibujo y pintura, instrumentos musicales sencillos como sonajeros o pandeteras, juegos didácticos, sombreros divertidos y elementos para exploración en campo, por ejemplo: lupas, binoculares, cuadernos. En el 2024, inclusive, utilizamos un telescopio.

La adaptación de uso de materiales es clave: mientras en comunidades rurales con fuerte arraigo cultural se priorizan recursos que rescaten saberes locales (ej. láminas con plantas medicinales), en contextos urbano-periféricos se incorporan dinámicas creativas más cercanas a la experiencia juvenil (ej. actividades audiovisuales o gráficas).

15. Recursos logísticos: transporte y alimentación

La dimensión logística es uno de los factores más determinantes para la viabilidad de los talleres locales. El transporte constituye un recurso esencial y el más oneroso, dado que muchas comunidades de la RBCAP se encuentran en zonas de difícil acceso. Garantizar el traslado de facilitadores, materiales y, en algunos casos, participantes, es una condición básica para la implementación exitosa.

Asimismo, la provisión de refrigerios o alimentación saludable durante las actividades ha demostrado ser un incentivo importante para mantener la atención y la participación de niños y jóvenes. Además, en algunas comunidades como Bellavista de San José de Minas se solicitó la provisión de alimentos a la lideresa comunitaria ya que esto genera un vínculo positivo con la comunidad. Estos detalles, aunque puedan parecer secundarios, inciden directamente en la calidad de la experiencia educativa.

16. Comunicación y difusión del proyecto

En el componente comunicacional del proceso “Yo vivo en la RBCAP”, se priorizó la difusión digital a través de las redes sociales y del blog institucional de la Fundación Biodiverso Chocó, con el propósito de visibilizar las actividades realizadas, fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha (RBCAP), y promover la participación comunitaria. Durante el periodo se generaron ocho publicaciones en Facebook, siete en Instagram, cuatro historias y cuatro notas en el blog. Estos contenidos abordaron tanto las acciones de educación ambiental como los encuentros interinstitucionales y comunitarios, siempre desde una mirada que resalta la educación ambiental comunitaria y la identidad territorial. La primera publicación fue creada en conjunto por RedViva y Biodiverso Chocó y publicada en ambas páginas institucionales. Asimismo, las actividades de educación ambiental tuvieron apoyo en difusión en las redes del CONDESAN, Corredor Ecológico del Oso Andino, de la Reserva Santa Lucía y la Administración Zonal del Chocó Andino que compartieron contenidos y ampliaron el alcance de los mensajes. Esta colaboración interinstitucional contribuyó a posicionar las acciones

del proyecto dentro de una narrativa común de conservación, participación comunitaria y valoración del territorio como espacio vivo de aprendizaje.

Entre los temas con mayor interacción destacó la visita de dos representantes de la Red de Jóvenes de la Reserva de Biósfera Bosque Seco organizada por el Proyecto RedViva, que generó interés en las dos provincias y en ambas Reservas de Biósfera. Ello permitió visibilizar la metodología Parque Escuela fuera de las fronteras de Pichincha, fortaleciendo la articulación entre reservas de biósfera del país y sembrando oportunidades de colaboración futura y potencial réplica.

Cabe señalar que, inicialmente no se planificó el proyecto con un componente de comunicación, sino que fue surgiendo la necesidad en el camino y, aunque hay material fotográfico y en video obtenido en el proceso, muy poco ha sido publicado, pero el equipo de Biodiverso Chocó está considerando ponerlo a disposición en un canal de YouTube próximamente.

17. Resultados cualitativos y transformaciones

La implementación de los talleres *Parques-Escuela* en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha ha generado una serie de cambios cualitativos que trascienden la mera difusión de conocimientos. Estos resultados se evidencian en distintas franjas etarias y han fortalecido la apropiación territorial y la cohesión comunitaria.

17.1. En niños y niñas: reconexión con la naturaleza

Los talleres han despertado en los niños un sentido renovado de asombro y pertenencia hacia su territorio, motivando una conexión hacia el entorno natural que nos rodea en la RBCAP. Actividades como caminatas de exploración, identificación de especies y dinámicas lúdicas en contacto con el bosque han fortalecido su capacidad de observación y cuidado ambiental. Este proceso contribuye a contrarrestar la desconexión creciente provocada por las herramientas digitales, generando una relación más cercana y respetuosa con los ecosistemas locales.

17.2. En jóvenes: surgimiento de liderazgos

En el caso de los jóvenes, la metodología *Parque Escuela* y los módulos “Yo vivo en la Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha” ha potenciado el desarrollo de liderazgos comunitarios. Al ser protagonistas en dinámicas participativas, los adolescentes han asumido roles de organización, comunicación y motivación dentro de sus grupos. Ejemplos como la articulación de colectivos juveniles y el involucramiento en iniciativas locales muestran que estos espacios no solo fortalecen la conciencia ambiental, sino también la capacidad de agencia y liderazgo intergeneracional.

17.3. En adultos y adultas: revitalización de saberes

La participación de personas adultas, especialmente mayores, ha permitido poner en valor conocimientos locales vinculados a la biodiversidad, la agricultura tradicional y la medicina ancestral. Al compartir estos saberes con niños y jóvenes, se revitaliza la memoria biocultural y

se fortalece la transmisión intergeneracional. Además, los adultos encuentran en los talleres un espacio de reconocimiento de su rol como guardianes de la memoria, lo que contribuye a su autoestima y sentido de pertenencia.

17.4. Algunos testimonios

“En este taller me ha impresionado el impacto que podemos tener los jóvenes en los niños por medio del conocimiento de su medio ambiente.”

María José Flores

Red de Jóvenes RB Bosque Seco

“Nos ha parecido excelente que el parque escuela llegue a nuestra comunidad de Saloya, porque aquí tenemos todo el interés por el cuidado ambiental. Nos parece excelente que hayan venido a apoyarnos.”

Jackeline Ramos

Madre de familia de niño de educación básica

“Hoy aprendí que yo vivo en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino y que también es parte Pacto y el Noroccidente de Quito.”

Scarlet Agila (14 años)

Joven Scout San Miguel de los Bancos

“Desconocía que San Miguel de los Bancos, la zona donde yo resido, es parte de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino. Creo que esto es algo que los jóvenes debemos conocer. Ha sido una experiencia gratificante encontrar metodologías para enseñar y aprender por medio del arte...”

Ariana Alcívar (25 años)

San Miguel de los Bancos

“Considero una oportunidad haber podido asistir a este taller, las dinámicas súper buenas, Creo que podemos replicar en nuestras comunidades.”

Rosa Chipantasi (56 años)

Comunidad Pululahua

“No sabía que yo vivía en la Reserva de Biósfera. En este taller he aprendido que la flora y la fauna dependen de nosotros y nosotros de ellos.”

Segundo Mogollón (64 años)

San Miguel de los Bancos

“Muchas gracias por tomar en cuenta a nuestra escuela para estas actividades a nuestro niños. Aquí en Los Bancos casi no hay este tipo de iniciativas.”

Jenny Días

Docente de la Escuela Bidocente Gabriela Mistral

“Muchas gracias por tomarnos en cuenta para esta actividad, quisiera capacitarme para poder guiar mejor a mis alumnos en estos temas. Avisame por favor si hacen capacitaciones.”

Docente Elías López

Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre de Pedro Vicente Maldonado.

“Que felicidad que mis niños compartieron esta bonita capacitación. Gracias a las autoridades, el MSc. Edwin Genaro Quiroz Erazo y a usted mi estimada Teo, una bonita experiencia.” (nota en redes sociales)

Docente Araceli Camacho

Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre de Pedro Vicente Maldonado

18. Análisis de los datos consolidados (ANEXO #1)

18.1. De los beneficiarios

Aunque el programa Parques Escuela fue concebido principalmente para el público infantil y juvenil, los datos consolidados muestran una amplia integración familiar y comunitaria. En este año, en colaboración con el Proyecto RedViva, han participado un total de 419 personas: 33% son niñas (78) y niños (59) de 3 a 9 años, 30% son adolescentes de 10 a 19 años (58 mujeres y 69 hombres), 11% son jóvenes de 10 a 29 años (40 mujeres y 6 hombres), y 26% adultos (17 mujeres y 4 hombres). Este fenómeno sugiere que la metodología Parque Escuela ha trascendido su objetivo inicial de trabajo con la niñez, convirtiéndose en un espacio de encuentro intergeneracional en torno al aprendizaje ambiental, la identidad local y la educación vivencial.

La alta participación de mujeres adultas (50 entre 30 y 55 años) y adultas mayores (17 mayores de 55 años) sugiere que los talleres han fortalecido las redes de cuidado y transmisión de saberes dentro de las comunidades. Estas participantes, en su mayoría vinculadas al ámbito doméstico,

educativo o comunitario, han aportado experiencias, memoria cultural y compromiso con el entorno.

Por otra parte, la participación de 137 niños y niñas (33%) y 127 adolescentes (30%) confirma que el programa mantiene su base infantil y juvenil, logrando una buena cobertura en los grupos meta originales. Sin embargo, el efecto expansivo hacia las familias refuerza el carácter educocomunicacional y comunitario del proyecto, generando aprendizaje colectivo, diálogo intergeneracional y cohesión social.

18. 2. De los actores institucionales

La implementación de los módulos Yo vivo en la RBCAP se caracterizó por una amplia articulación interinstitucional y comunitaria que permitió fortalecer la gobernanza territorial y la participación social en torno a la educación ambiental y la valoración del territorio.

En total, participaron 16 instituciones y organizaciones aliadas que representan distintos niveles de gestión y acción: desde organismos regionales y redes de conservación, hasta colectivos locales, gobiernos autónomos descentralizados (GAD), unidades educativas y agrupaciones juveniles. Esta diversidad de actores evidencia una estructura de cooperación multinivel que integra lo local con lo regional y lo nacional, aportando distintas capacidades técnicas, logísticas y humanas.

El acompañamiento de instituciones como CONDESAN, a través del Proyecto RedViva , el Corredor Ecológico del Oso Andino y la Reserva de Biósfera del Chocó Andino (RBCAP) brindó un marco técnico y de legitimidad al proceso. A su vez, la participación de múltiples colectivos y organizaciones comunitarias—como Biodiverso Chocó, Quito Sin Minería, Red de Jóvenes del Chocó Andino y los Parques Escuela de Santa Lucía y Calacalí—, contribuyó con aportes y perspectivas complementarias para la co-creación de una metodología de educación popular “de la comunidad para la comunidad” haciendo una educación ambiental participativa.

Asimismo, el involucramiento de GAD parroquiales (Gualea) y cantonales (San Miguel de los Bancos) y de centros educativos rurales permitió consolidar una red territorial de aprendizaje que integra la escuela, la familia y la comunidad como espacios de reflexión y acción sobre el entorno.

18.3. De las lideresas y líderes comunitarios

A la estructura institucional se sumó un grupo de 11 lideresas y líderes comunitarios provenientes de diversas parroquias, quienes desempeñaron un papel fundamental como mediadores culturales y promotores locales. Su conocimiento del territorio y de las problemáticas comunitarias, así como su experiencia en procesos organizativos y su compromiso con la conservación fueron esenciales para garantizar la pertinencia sociocultural del proyecto y la continuidad de las acciones más allá de la intervención puntual.

18. 4. Del equipo humano del proyecto

El equipo de facilitadores y apoyo operativo del proceso estuvo conformado por 16 personas, con perfiles en educación, arte, administración y logística bajo la coordinación general de Teolinda Calle, quien lideró la planificación y ejecución del proceso. El equipo mixto de facilitadores, creadores de contenidos didácticos, proveedores de alimentación y transporte y la diversidad de

roles permitió sostener una dinámica de trabajo colaborativo, que abarcó desde la conceptualización pedagógica hasta la gestión operativa en territorio.

En conjunto, el proceso Yo vivo en la RBCAP se consolidó como una experiencia de articulación intersectorial e intergeneracional, donde convergieron instituciones, colectivos, comunidades y familias. Esta sinergia fortaleció el sentido de pertenencia y la identidad territorial de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha, demostrando que la educación ambiental comunitaria requiere de redes vivas, comprometidas y sostenibles.

19. Principales impactos logrados

- **Ampliación territorial del alcance:**

El proyecto logró implementar talleres locales con cobertura en tres cantones —Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado—, consolidando una red de aprendizaje y acción ambiental en distintas zonas de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino. (Revisar punto 11.2 Mapa de intervenciones del Proyecto “Yo vivo en la RBCAP”)

- **Fortalecimiento de la participación de mujeres:**

La integración activa de mujeres locales: 62% del total del equipo humano implementación de proyecto; 58% de participantes directos de los talleres. Del total de liderazgos comunitarios que nos apoyaron el 82% son mujeres. (Ver Anexo # 1, Equipo humano del proyecto “Yo vivo en la RBCAP”, página 10)

Las actividades promovieron el reconocimiento del patrimonio natural y cultural y el sentido de pertenencia hacia la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha.

- **Protagonismo infantil y juvenil** (Ver Anexo # 1, Participantes beneficiarios del proyecto “Yo vivo en la RBCAP”):

La participación mayoritaria de niñas, niños y jóvenes garantizó la continuidad generacional del proceso y el desarrollo de capacidades críticas sobre el territorio y su conservación.

- **Validación de la metodología Parques Escuela:**

La metodología se consolidó como un espacio de encuentro intergeneracional, de aprendizaje vivencial y colaboración comunitaria, demostrando eficacia para la educación ambiental local. (Ver Anexo # 1)

- **Articulación institucional y comunitaria:**

La cooperación entre organismos técnicos, colectivos locales, GAD y comunidades fortaleció la gobernanza ambiental y la educación participativa en la Reserva. (Ver Anexo # 1, Actores institucionales involucrados en el Proyecto “Yo vivo en la RBCAP”, página 8)

- **Sostenibilidad y replicabilidad:**

El proyecto dejó capacidades instaladas, materiales pedagógicos y redes locales activas, sentando bases para replicar la metodología en otros territorios de la biósfera.

22. Conclusiones y recomendaciones

La sistematización de la experiencia Parques-Escuela “Yo vivo en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha” evidencia que la educación ambiental intergeneracional y participativa constituye un recurso estratégico para fortalecer la apropiación territorial, la transmisión de saberes locales y la construcción de liderazgo comunitario.

22.1. Conclusiones

A. Relevancia de la educación ambiental local

La iniciativa de Parques Escuela ha demostrado que la educación ambiental basada en la realidad territorial tiene un impacto significativo en la apropiación y valoración del entorno por parte de las comunidades. La educación convencional de primaria y secundaria en áreas rurales no contempla de manera adecuada las problemáticas ambientales locales ni el conocimiento de la reserva de biósfera, lo que hace que estas experiencias sean complementarias y necesarias para sensibilizar a niños, jóvenes y adultos sobre su entorno y su papel en él.

B. Eficacia de la metodología comunitaria

El principio “de la comunidad para la comunidad” ha sido clave para generar confianza y cercanía. Los talleres diseñados por habitantes locales permiten abordar problemáticas reales y conocidas por los mismos participantes, como la apropiación del territorio, contaminación del agua y pérdida de biodiversidad, facilitando la comprensión de los conceptos y fomentando la participación activa.

C. Importancia de la estructura modular adaptable

El diseño de talleres con módulos complementarios sobre la RBCAP ha permitido flexibilidad y adaptación a las diferentes edades, contextos y recursos disponibles en cada comunidad. La metodología basada en los ejes de ciencia, arte, juego y exploración se ajusta fácilmente según la receptividad del grupo, la cantidad de participantes y las particularidades de cada espacio, manteniendo la pertinencia pedagógica y la dinámica lúdica.

D. Rol fundamental de los facilitadores

Los facilitadores han sido el eje que permite el éxito de los talleres. Su conocimiento del territorio, experiencia en educación ambiental y capacidad de adaptación a circunstancias imprevistas han permitido que cada actividad sea efectiva, inclusiva y significativa. La práctica constante y el acompañamiento de voluntarios y nuevos miembros fortalecen la transmisión del método y garantizan la continuidad de la iniciativa.

E. Participación intergeneracional y fortalecimiento de la identidad territorial

Las actividades han logrado involucrar a participantes de todas las edades, desde niños de 3 años hasta adultos mayores. Esto ha facilitado la transmisión de conocimientos y valores culturales, así como el fortalecimiento de la identidad territorial y del sentido de pertenencia a la Reserva de Biósfera del Chocó Andino. La exposición de trabajos artísticos y los juegos de exploración han promovido la reflexión y el diálogo entre generaciones.

F. Capacidad de adaptación frente a limitaciones logísticas

La experiencia ha evidenciado que, incluso en comunidades con limitaciones de espacio, recursos o conectividad, es posible desarrollar actividades efectivas mediante la creatividad y la flexibilidad metodológica. Ajustes en tiempo, contenidos o número de facilitadores han permitido que los talleres mantengan su calidad educativa.

22.2. Recomendaciones para futuras implementaciones

- **Priorizar la formación de jóvenes facilitadores** locales y el fortalecimiento de liderazgos para garantizar continuidad y apropiación del proyecto. Esto además genera oportunidades de réplica de la metodología y ampliar la base de facilitadores que pueden liderar acciones de sensibilización y educación ambiental adaptadas a su contexto local dentro de la RBCAP.
- **Conformar redes de mujeres por la conservación y el desarrollo sostenible** a través de la creación de pequeños núcleos de educación ambiental en sus comunidades atados a otros proyectos relacionados como turismo, producción sostenible o actividades culturales.
- **Mantener la continuidad de la iniciativa “Yo vivo en la RBCAP”**, ya que una sola intervención resulta insuficiente para generar cambios sostenibles en las prácticas y percepciones comunitarias. La repetición y el seguimiento de las actividades permitirán consolidar aprendizajes, fortalecer los vínculos entre actores locales y afianzar el sentido de pertenencia hacia la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha

23. Invitación a la réplica creativa

La experiencia Parques Escuela “Yo vivo en la RBCAP” constituye un modelo adaptable que puede ser replicado en otras Reservas de Biósfera y territorios con características similares. Se invita a que otros colectivos, comunidades e instituciones utilicen estas herramientas de manera creativa, incorporando sus propias prácticas culturales y ambientales, generando así nuevos procesos de educación ambiental crítica, participativa y transformadora.

Ejemplos de otros ejercicios que se pueden implementar usando la metodología base Yo Vivo en la RBCAP

A continuación se presentan algunos ejercicios que se pueden implementar usando la misma metodología base con las variaciones que se requieran según cada grupo:

a) Cuadrante de observación ecológica: un metro de biodiversidad (Actividad sugerida por Holger Beck)

La actividad consiste en delimitar espacios de un metro por un metro en el terreno, marcando los vértices con pequeños puntales y tensando una cuerda que forme un cuadrado visible. Cada grupo de participantes recibe un cuadrado de exploración y, con la ayuda de palitas de jardinería, excava superficialmente el suelo para recolectar muestras.

Durante la búsqueda, los niños observan y recolectan pequeños elementos naturales como insectos vivos o muertos, hojas de diferentes formas, semillas, piedrecillas con texturas o colores particulares, fragmentos de ramas o incluso pequeños huesos. Todo lo encontrado se deposita en envases plásticos transparentes, lo que facilita la observación y el análisis posterior.

Una vez concluida la exploración, los grupos se reúnen en plenaria en el mismo sitio para compartir sus hallazgos. El facilitador guía la conversación, explicando la función ecológica de cada elemento y promoviendo la reflexión sobre la interdependencia entre los seres vivos y su hábitat. El uso de lupas y otros materiales de observación puede enriquecer la experiencia, despertando la curiosidad científica y el sentido de cuidado hacia la naturaleza.

b) Dramatización de cuentos

En este caso no corresponde totalmente a lo escénico sino también a lo narrativo, pues es una técnica hermana del *cuentacuentos con sombrero* y se utiliza como una forma más activa y participativa de acercar a los niños a los relatos. La dinámica parte de un cuento —que puede ser el mismo del *cuentacuentos*—, pero en este caso se propone interpretarlo y representarlo de manera teatral y espontánea. Para ello, se entregan sombreros y accesorios que caracterizan a los personajes: un sombrero raído puede identificar al granjero, un sombrero con orejas a un puma, o uno más peludo al oso de anteojos. Con estos elementos sencillos, los niños entran rápidamente en el juego de interpretar donde lo importante sigue siendo la historia que se cuenta.

Cómo se aplica esta técnica: El grupo grande se divide en subgrupos de máximo seis participantes. Cada niño o niña recibe un personaje según el cuento y, con la guía de un mediador, hacen un pequeño ensayo previo. El mediador ayuda a organizar la historia, recuerda los mensajes centrales y acompaña para que la creatividad de los niños se exprese libremente sin perder de vista los objetivos del taller. Una vez listos, cada subgrupo presenta su dramatización al resto de participantes, lo que genera un ambiente de expectativa, alegría y complicidad.

La riqueza de esta técnica está en la espontaneidad: los niños suelen aportar gestos, diálogos o acciones inesperadas que enriquecen el relato y divierten a todos. Además, ver a sus compañeros en escena despierta en el público empatía y atención, reforzando el aprendizaje de manera colectiva. La dramatización se ha mostrado especialmente efectiva para trabajar temas como los conflictos entre fauna silvestre y animales domésticos, el manejo adecuado de la basura o la tenencia responsable de animales de compañía, ya que los problemas locales se escenifican de forma concreta y cercana.

El ejercicio completo, incluyendo la representación de varios grupos y una reflexión final en asamblea, toma aproximadamente 50 a 60 minutos. La conversación colectiva posterior es clave: allí se comentan las ideas que surgieron en las dramatizaciones, se identifican los mensajes centrales y se rescatan compromisos prácticos. Así, lo que comenzó como un juego teatral termina consolidándose como un espacio de aprendizaje significativo y compartido.

Niños y madres interpretando un cuento sobre una granja de animales (Miraflores 2024)

Referencias

Abril Estévez, C. J. (2024). *¿Quién habla de desarrollo? La comunicación para el cambio social ante los conflictos socioambientales. Análisis de caso de los jóvenes líderes en la Mancomunidad del Chocó Andino en el periodo agosto 2019 y septiembre 2020* [Tesis de maestría, FLACSO Ecuador].

<https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/article/view/6127/4743>

CNE. (2023). *Resolución PLE CNE 8-21-6-2023*. <https://www.cne.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/RESOLUCION-PLE-CNE-8-21-6-2023-signed.pdf>

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

GADM San Miguel de Los Bancos. (2025). *Ordenanza Municipal No. 02-CMSMB-2025. Creación del Área de Conservación y Usos Sustentable Mindo-Pachijal (ACUS Mindo-Pachijal) en el cantón San Miguel de Los Bancos, Provincia de Pichincha*, sancionada el 07 de abril de 2025. San Miguel de Los Bancos, Ecuador.

Gobierno Provincial de Pichincha. (s. f.). *Reserva de Biósfera Chocó Andino – Pichincha*. http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/disenio_paginas/archivos/Reserva%20de%20Bi%C3%B3sfera%20Choco%20Andino%20%20Pichincha%20final.pdf

Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI Editores.

Sauvé, L. (2005). Una cartografía de corrientes en educación ambiental. *Educación Ambiental y Sustentabilidad*, 17(2), 11-35.

UNESCO. (2021). *¿Qué es la Educación para el Desarrollo Sostenible?* <https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/que-es>

UNESCO. (s. f.). *Chocó Andino de Pichincha*. <https://www.unesco.org/en/mab/choco-andino-de-pichincha>

Anexo # 1

RESULTADOS CUANTITATIVOS

1. Taller # 1 Capacitación para facilitadores

Fecha: 16 de junio de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	0	0
Adolescentes de 10 a 19 años	0	0
Jóvenes de 20 a 29 años	5	1
Adultos de 30 a 55 años	6	6
Adultos mayores a 55 años	2	0
Total por género	13	7
Total participantes	20	

2. Taller # 2 Grupo Scout San Miguel de los Bancos

Fecha: 21 de junio de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años		1
Adolescentes de 10 a 19 años	5	5
Jóvenes de 20 a 29 años	3	1
Adultos de 30 a 55 años	1	
Adultos mayores a 55 años	2	1
Total por género	11	8
Total participantes	19	

3. Taller # 3 Comunidad Bellavista en San José de Minas DMQ

Fecha: 5 de julio de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	8	2
Adolescentes de 10 a 19 años	0	0
Jóvenes de 20 a 29 años	2	0
Adultos de 30 a 55 años	0	2
Adultos mayores a 55 años	2	0
Total por género	12	4
Total participantes	16	

4. Taller # 4 Comunidad Caspigasi Calacalí Mod I

Fecha: 9 de julio de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	5	5
Adolescentes de 10 a 19 años	7	4
Jóvenes de 20 a 29 años	0	0
Adultos de 30 a 55 años	4	1
Adultos mayores a 55 años	1	0
Total por género	17	10
Total participantes	27	

5. Taller #5 Bellavista San José de Minas Mod II

Fecha: 19 de julio de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	4	1
Adolescentes de 10 a 19 años	1	1
Jóvenes de 20 a 29 años	2	0
Adultos de 30 a 55 años	0	0
Adultos mayores a 55 años	2	0
Total por género	9	2
Total participantes	11	

6. Taller # 6 Caspigasi Calacalí Mod II

Fecha: 20 de julio de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	6	6
Adolescentes de 10 a 19 años	5	5
Jóvenes de 20 a 29 años	1	0
Adultos de 30 a 55 años	2	1
Adultos mayores a 55 años	2	0
Total por género	16	12
Total participantes	28	

7. Taller # 7 Saloya San Miguel de los Bancos Mod I

Fecha: 25 de julio de 2025

	Mujeres	Hombres
Rango de edad		
Niños de 3 a 9 años	7	3
Adolescentes de 10 a 19 años	1	1
Jóvenes de 20 a 29 años	0	0
Adultos de 30 a 55 años	2	1
Adultos mayores a 55 años	0	0
Total por género	10	5
Total participantes	15	

8. Taller # 8 Evento Aniversario de la Reserva de Biósfera Museo Tulipe

Fecha: Sábado 24 de julio de 2025

	Mujeres	Hombres
Rango de edad		
Niños de 3 a 9 años	4	2
Adolescentes de 10 a 19 años	1	2
Jóvenes de 20 a 29 años	0	1
Adultos de 30 a 55 años	7	2
Adultos mayores a 55 años	1	1
Total por género	14	8
Total participantes	22	

9. Taller # 9 Manchuri - Gualea DMQ

Fecha: Miércoles 30 de julio de 2025

	Mujeres	Hombres
Rango de edad		
Niños de 3 a 9 años	6	4
Adolescentes de 10 a 19 años	2	1
Jóvenes de 20 a 29 años	3	0
Adultos de 30 a 55 años	6	0
Adultos mayores a 55 años	2	0
Total por género	19	5
Total participantes	24	

10. Taller # 10 Saloya - San Miguel de los Bancos Mod II

Fecha: Jueves 31 de julio de 2025

	Mujeres	Hombres
Rango de edad		
Niños de 3 a 9 años	7	3
Adolescentes de 10 a 19 años	0	2
Jóvenes de 20 a 29 años	0	0
Adultos de 30 a 55 años	2	1
Adultos mayores a 55 años	0	0
Total por género	9	6
Total participantes	15	

11. Taller # 11 Pueblo Nuevo - San Miguel de los Bancos Mod I

Fecha: Jueves 14 de agosto de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	6	3
Adolescentes de 10 a 19 años	1	1
Jóvenes de 20 a 29 años	1	0
Adultos de 30 a 55 años	3	0
Adultos mayores a 55 años	0	0
Total por género	11	4
Total participantes	15	

12. Taller # 12 Pedro Vicente Maldonado Mod I

Fecha: Jueves 18 de agosto de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	0	0
Adolescentes de 10 a 19 años	10	16
Jóvenes de 20 a 29 años	0	0
Adultos de 30 a 55 años	1	0
Adultos mayores a 55 años	0	0
Total por género	11	16
Total participantes	27	

13. Taller # 13 Pedro Vicente Maldonado Mod II

Fecha: Jueves 20 de agosto de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	0	0
Adolescentes de 10 a 19 años	10	18
Jóvenes de 20 a 29 años	2	0
Adultos de 30 a 55 años	0	1
Adultos mayores a 55 años	0	0
Total por género	12	19
Total participantes	31	

14. Taller # 14 Pueblo Nuevo San Miguel de los Bancos II

Fecha: Jueves 21 de agosto de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	8	4
Adolescentes de 10 a 19 años	1	0
Jóvenes de 20 a 29 años	1	2
Adultos de 30 a 55 años	1	0
Adultos mayores a 55 años	0	0
Total por género	11	6
Total participantes	17	

15. Taller # 15 Evento Gualea

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	14	12
Adolescentes de 10 a 19 años	14	13
Jóvenes de 20 a 29 años	17	1
Adultos de 30 a 55 años	14	23
Adultos mayores a 55 años	5	2
Total por género	64	51
Total participantes	115	

16. Taller # 16 Taller Comunidad el Paraíso de Pacto

Fecha: Jueves 13 de septiembre de 2025

Rango de edad	Mujeres	Hombres
Niños de 3 a 9 años	3	9
Adolescentes de 10 a 19 años	1	3
Jóvenes de 20 a 29 años	3	0
Adultos de 30 a 55 años	1	1
Adultos mayores a 55 años		0
Total por género	8	13
Total participantes	21	

Datos consolidados

1. Participantes beneficiarios del proyecto “Yo vivo en la RBCAP”

Rango de edad	Mujeres	Hombres	Total
Niños de 3 a 9 años	78	59	137
Adolescentes de 10 a 19 años	58	69	127
Jóvenes de 20 a 29 años	40	6	46
Adultos de 30 a 55 años	50	38	88
Adultos mayores de 55 años	17	4	21
Totales generales	243	176	419

2. Actores institucionales involucrados en el Proyecto “Yo vivo en la RBCAP”

1	CONDESAN Proyecto RedViva	Ecuador
2	Corredor Ecológico del Oso Andino	Chocó Andino
3	Colectivo Biodiverso Chocó	Nono
4	Reserva de Biósfera del Chocó Andino	RBCAP
5	Administración Zonal del Chocó Andino	Chocó Andino
6	Red de Jóvenes del Chocó Andino	Chocó Andino
7	Parque Escuela Santa Lucía	Nanegal
8	Parque Escuela Calacalí	Calacalí
9	Teatro de Infancias de Manchuri	Gualea
10	Quito Sin Minería	Quito urbano

11	Grupo Scout Padre Bernabé de la Raúl	SMD Los Bancos
12	Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre	PV Maldonado
13	Escuela Bidocente Los Andes	Saloya/SMDLB
14	Escuela Bidocente Gabriela Mistral	Pueblo Nuevo/SMDLB
15	GAD de Gualea	Gualea
16	GAD San Miguel de los Bancos	SMD Los Bancos

3. Lideresas y líderes comunitarios que participaron y facilitaron la implementación del proyecto “Yo vivo en la RBCAP”

1	Carlos Rodríguez	Bellavista/SJ Minas
2	María Tayán	Bellavista/SJ Minas
3	Alfredo Guamaní	Calacalí
4	Gabriela Chipantasi Aneloa	Caspigasi/Calacalí
5	Sara Patricia Aneloa	Caspigasi/Calacalí
6	Maricela Anaguano	Manchuri/Gualea
7	María Isabel Fernández	Manchuri/Gualea
8	Guadalupe Pilapaña	Gualea
9	Ariana Alcívar	SMD Los Bancos
10	Araceli Camacho	SMD Los Bancos
11	Marcia Obando	El Paraíso/Pacto

4. Equipo humano del proyecto “Yo vivo en la RBCAP”

1	Teolinda Calle	Coordinadora general/creación de contenidos
2	Ana Calle	Administradora financiera
3	Renata Muñoz	Facilitadora/creación contenidos
4	Holger Beck	Facilitador/creación contenidos
5	Graciela Santos	Facilitadora

6	Diego Escobar	Facilitador
7	Maicol Quelal	Facilitador
8	Nathaly Vaca	Facilitadora
9	Karen Gudiño	Facilitadora
10	Alfredo Guamaní	Facilitador/ proveedor de alimentación
11	Daniela Valdiviezo	Facilitadora
12	Andrea Toro	Facilitadora
13	Carlos Nogales	Proveedor de transporte
14	Joselyn Granda	Proveedora de transporte
15	Carlos Muñoz	Proveedor de alimentación
16	María Tayán	Proveedora de alimentación

RedViva

Reservas de Biosfera Ecuador

Financiado por:

Implementado por:

Socios ejecutores:

CONDESAN
Consortio para el Desarrollo Sostenible
de la Ecorregión Andina

EL NUEVO ECUADOR IMPULSA
Ministerio de Ambiente y Energía

En alianza con:

PREFECTURA DE PICHINCHA

FUNDACIÓN BIODIVERSO CHOCÓ
Mujeres que mueven el mundo